

Pensando el lenguaje como constituyente de lo humano

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Salamanca, 20/diciembre/2025

Resumen: Este trabajo aborda el lenguaje desde una perspectiva antropológica, defendiendo que no debe entenderse como una facultad más entre otras, sino como una dimensión constitutiva de lo humano. Lejos de reducirse a un mero instrumento comunicativo, el lenguaje se presenta como el sustrato que posibilita la articulación de la interioridad, la racionalidad, la vida moral y la dimensión social del ser humano. A lo largo del texto se argumenta que nuestra ontología, epistemología y fenomenología se encuentran mediadas por el lenguaje, hasta el punto de que sin él no sería posible una comprensión cabal ni de nosotros mismos ni del mundo. Asimismo, se analiza su papel decisivo en el proceso de hominización y humanización, en la construcción de la identidad personal, en el desarrollo ético y en la constitución de la vida social. En conclusión, se sostiene que el lenguaje actúa como un principio articulador fundamental que permite comprender la unidad y complejidad de lo humano.

Palabras clave: Lenguaje; antropología filosófica; constitución de lo humano; racionalidad; ética; socialidad.

Pensando el lenguaje como constituyente de lo humano

Cuando hablamos del lenguaje en el ámbito antropológico, no debemos considerarlo una cualidad o rasgo más entre aquellos que nos constituyen como humanos y nos diferencian del resto de seres vivos. Si pretendemos un acercamiento riguroso a este rasgo de lo humano, podemos y debemos sostener que estamos con la dimensión constitutiva de nuestra especie por excelencia. En otras palabras, el lenguaje se nos presenta como una suerte de sustrato, el cual posibilita la articulación y comprensión del resto de dimensiones de nuestra propia naturaleza y esencia humana. Basta con detenernos a pensar un poco sobre todo lo que implica esta característica humana y nos percataremos que sin lenguaje no sería posible pensar —ni mucho menos comprender y expresar— nuestra interioridad, el rasgo social en lo humano o la moral. En resumidas cuentas, no sería posible la misma antropología como disciplina, pero tampoco la filosofía ni ninguna otra disciplina. Me atrevería a decir más, el lenguaje es tan elemental como nosotros mismos. Sin el lenguaje, al no darse todas estas realidades epistémicas y ontológicas, el ser humano, simplemente, no sería.

Según lo dicho, podemos afirmar que el ser humano no es meramente un animal que tiene una habilidad lingüística más compleja al resto de lenguajes animales, sino que nuestra ontología, fenomenología y epistemología se encuentran mediatizadas por el lenguaje. Somos en el mundo por medio del lenguaje y como tal accedemos al mundo por mediación del lenguaje. Sin esta parte de lo humano, nuestra vivencia en el mundo sería muy similar a la de otras formas de vida. Se reduciría a una amalgama de impresiones mentales y sensaciones percibidas por los sentidos. Gracias al lenguaje articulamos nuestra vivencia de forma sistemática, coherente y racional. De modo que no sería exagerado afirmar que sin el lenguaje no habría, no solo una comprensión cabal de nosotros, sino del mundo en general. Nada sería lo que es ahora sin el lenguaje. En este sentido puede decirse que el lenguaje no solo es decisivo para nosotros, sino para el mundo en general tal y como lo conocemos. Asimismo, el lenguaje no es solamente la expresión sonora o gráfica de nuestro mundo interior, el lenguaje participa en la creación e interpretación de nuestra propia interioridad junto con la razón. Nuestra razón es de la complejidad que es ahora gracias al lenguaje, no sería posible una razón no lingüística. Claro que razonaríamos, pero de forma mucho más rudimentaria.

Lo que sucede muchas veces es que, al ser una parte tan interiorizada de nosotros, la ejecutamos de forma automática y no somos conscientes de su enorme complejidad, lo mismo que no somos conscientes en nuestra cotidianidad del complejo proceso biológico que nos mantiene vivos. El lenguaje hace presente aquello que está ausente, crea por medio de la evocación mental, tanto subjetiva como intersubjetiva. En este sentido construye la realidad mental, pero también concreta —si consideramos, por ejemplo— los actos de habla. En este sentido, el lenguaje no solo comunica, ni nos sirve para conocer o para comprendernos a nosotros mismos, sino que también revive momentos, imagina y crea mundos posibles, anticipa, previene, planifica y reflexiona sobre las posibilidades que se nos presentan. Pero es que también construye nuestra realidad objetiva. Por ejemplo, cuando pedimos algo y nos lo conceden, cuando ordenamos, cuando nos enfadamos, etc.

Si nos retraemos hasta nuestros orígenes, la hominización no es simplemente una secuencia de cambios biológicos que provocan la aparición del ser humano. La hominización es todo un proceso extremadamente complejo que engloba cambios cualitativos y cuantitativos en nuestra ontología más allá de lo biológico y fisiológico. Es cierto que los cambios biológicos favorecen a la aparición del lenguaje, pero gracias a este se unen dos dimensiones de nuestra realidad humana: lo biológico y lo cultural. Es gracias a esta unión por lo que se produce la humanización, es por el lenguaje por lo que hay transmisión de información de generación a generación, se crea así las tradiciones; elemento fundamental para llegar a ser humanos. Gracias al lenguaje se han dado aquellos elementos más complejos del humano en este proceso evolutivo: todas las ciencias, la cultura, la filosofía, las preguntas que nos trascienden, etc. El lenguaje une y articula incluso lo espiritual con lo material, lo religioso con lo mundano, la mente y el cerebro, la naturaleza y la cultural. En resumidas cuentas, podemos decir que el lenguaje es el pegamento que provoca una sinergia, un cálculo que hace que el todo sea mayor que la suma de sus partes.

Si nos detenemos en nuestra interioridad, es cierto que el lenguaje no la determina por sí solo, pero es notablemente influyente y relevante en este sentido. Nuestra identidad, en gran medida, se compone de lo que nos decimos de nosotros mismos, lo que dicen de nosotros y lo que comunicamos a otros. Esto se encuentra

traspasado por el lenguaje. De aquí, de esa relación entre nuestra interioridad, nuestro yo y el lenguaje, se desprende la relación igualmente estrecha con la moral en términos antropológicos. A este respecto, es importante matizar algo. Cuando, en primera instancia, valoramos algo como bueno o malo, suele ser más bien por el sentimiento que nos produce una determinada realidad percibida. Si sentimos rechazo, malestar, dolor, etc. tendemos a valorar algo como malo. Si sentimos una sensación agradable, la consideramos buena. Pero la configuración de la moral no termina como en el resto de animales. Nosotros reflexionamos, pensamos sobre esas experiencias, intentamos justificarlas más allá de los sentimientos producidos en nosotros. Aquí entra la ética, donde por medio de la razón, del diálogo, la escucha activa, el fomento de la empatía y otras cualidades humanas, avanzamos hacia códigos morales cada vez más justos, juicios de valor más éticos y no solamente basados en lo que sentimos. De modo que, aunque el lenguaje no sea lo primigenio en la moral, sí es algo elemental para la ética y el progreso moral.

En el rasgo social también se nos dejará ver la presencia del lenguaje. Si consideramos a una persona aislada por completo socialmente, difícilmente podríamos pensar en una persona como lo que somos hoy. Es más, basta con retrotraernos al pasado y notar esa necesidad de unión para la necesaria supervivencia de la especie. Esto nos pone de manifiesto que el ser humano es un animal social por necesidad. Sin sociedad, seríamos otra cosa y sin un mínimo de comunidad es muy probable que ni existiéramos. En este orden de ideas, para conformar una sociedad, por muy simple que sea esta, se precisa de una articulación, unas redes de relaciones complejas, administración, acuerdos mínimos, transmisión de información, cultura, etc. En pocas palabras, una sociedad es relación y relación —en mayor o menor medida— compleja. Lo que sucede aquí es que sin el lenguaje todo esto no sería posible. La constitución de una sociedad, de una pequeña comunidad, no sería posible sin el lenguaje y por lo tanto no podría devenir lo humano.

En conclusión, volviendo a la tesis inicial, creo que resulta evidente que el lenguaje no es una cualidad más que estudiar y valorar en la antropología. El lenguaje es el elemento esencial para comprendernos como humanos. Un basamento donde se

sostienen las otras cualidades humanas, un pegamento sintético que hace las veces de dispositivo articulador de eso que nos constituye.